

PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS DIDESA WONOMERTO KABUPATEN JOMBANG

Sefryndo Krisna Eka Hidayah¹

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Warisan disebut al-mīrās (dalam bahasa Arab) yang artinya memindahkan sesuatu dari satu orang ke orang lain, atau dari kaum ke kaum lainnya. Menurut istilahnya, mawaris adalah rangkaian peristiwa tentang pemindahan kepemilikan harta benda dari orang meninggal kepada orang yang masih hidup. Ilmu mawaris atau imu faraidh adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan harta warisan, termasuk siapa yang berhak menerima harta warisan, bagiannya masing-masing dan cara pembagiannya. Problematika jaman sekarang banyak terjadi pertikaian antar keluarga akibat perebutan warisan yang dimana ada saja pihak yang merasa ingin memiliki warisan lebih banyak dari keluarga lainnya. Maka dari itu permohonan penetapan ahli waris sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara keluarga, dengan adanya KKN Patriot Mengabdi didesa wonomerto Kabupaten Jombang yang dilakukan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengedukasi kepada warga yang belum mengetahui tentang waris, ahli waris, bagaimana penetapan ahli waris. Kebanyakan masyarakat sekarang tidak mengetahui penetapan ahli waris dikarenakan dari turun temurun yang dilakukan pembagian secara manual dengan secara kekeluargaan, untuk menghindari perbuatan atau pertikaian yang tidak diinginkan maka dibuatlah penetapan ahli waris.

Kata Kunci : Waris, Ahli waris, Penetapan ahli waris, edukasi

Abstract

Inheritance is called al-mīrās (in Arabic) which means to transfer something from one person to another, or from one people to another. According to the term, Mawaris is a series of events regarding the transfer of ownership of property from a deceased person to a living person. The science of Mawaris or Imu Faraidh is a science that discusses everything related to inheritance, including who is entitled to receive inheritance, their respective shares and how to distribute them. The problem today is that there are many disputes between families due to the struggle for inheritance, where there are parties who feel they want to have more inheritance than other families. Therefore, the request for determination of heirs is very important so that there is no misunderstanding between families, with the existence of KKN Patriot Mengabdi in Wonomerto Village, Jombang District, which was carried out by students at the 17 August 1945 University, Surabaya, educating residents who do not know about inheritance, heirs, how to determine heirs. Most people now do not know the determination of heirs because from generation to generation the division is carried out manually by kinship, to avoid unwanted actions or disputes, a determination of heirs is made.

Keywords : *Inheritance, Heirs, Determination of heirs, education*

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118. <https://independent.academia.edu/sefryndokrisna>. sefryndo@gmail.com

PENDAHULUAN

Waris adalah rangkaian peristiwa tentang pemindahan kepemilikan harta benda dari orang meninggal kepada orang yang masih hidup. Dengan pemindahan harta benda yang akan diwariskan perlu ditetapkan ahli waris. Ahli waris ialah pihak yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Perpindahan hak kebendaan tersebut tidak hanya menyangkut siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta waris saja, melainkan juga tentang bagian masing-masing ahli waris dan skema pembagiannya. Hukum dan syariat Islam telah mengatur dan menetapkan dengan jelas siapa-siapa saja pihak yang berhak mendapatkan warisan, atau yang kemudian dikenal dengan sebutan ahli waris. Baik dari kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan beserta bagiannya masing-masing.

Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris."² Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³ Masyarakat sendiri belum menyadari tentang penetapan ahli waris dikarenakan seringnya pembagian waris dilakukan secara manual atau tanpa melalui penetapan yang sudah menjadi pembagian. Problematika tentang pembagian waris terjadi dikalangan masyarakat akibat keserakahan atau keegoisan salah satu pihak keluarga. Untuk menghindari problematika atau

² *Eman Suparman, Op. Cit., h. 1.*

³ *Ibid., h. 4.*

pertikaian dalam keluarga dengan adanya penetapan ahli waris membuat problematika ini bisa teratasi.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan salah satu implikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian masyarakat. Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi sistem pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang baru guna memperoleh pengetahuan diluar lingkungan kampus, meningkatkan kemampuan serta kesadaran hidup bermasyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Setelah mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, mahasiswa diharapkan dapat menerapkannya di masyarakat. KKN menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan mendapat pengalaman di masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebagai salah satu wahana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teoriteori yang dimilikinya ke dalam sebuah wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. KKN juga merupakan bentuk konkrit dari pengalaman yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Dalam kegiatan KKN ini, penerapan ketiga landasan Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan, tetapi akan lebih fokus pada bagian pengabdian masyarakat karena mahasiswa akan langsung menjadi agen perubahan di masyarakat. Dengan ilmu yang dimiliki mahasiswa bisa membantu masyarakat untuk mengatasi masalah yang mengenai perihal hak waris ahli waris dan penetapan ahli waris.

METODE PELAKSANAAN

Analisis adakah permasalahan waris yang ada didesa wonomerto yang menjadi problematika masyarakat, setelah menganalisis mengedukasi masyarakat dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya ahli waris penetapan ahli waris guna mengatasi problematika yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama kegiatan mengabdikan Kuliah Kerja Nyata didesa Wonomerto kami membuka layanan hotline jika terjadi suatu permasalahan hukum untuk menghubungi kami. Permasalahan yang ada untuk mengenai hak waris jarang terjadi meskipun ada tetapi dilakukan mediasi dengan perangkat desa secara kekeluargaan. Akan tetapi mengedukasi tentang waris tetap dilaksanakan guna menangani masalah masalah yang akan datang. Kebanyakan masyarakat tidak mengerti bagaimana cara menanganinya sehingga terkadang butuh mediasi dari perangkat desa untuk menyelesaikan tersebut. Dari penyuluhan yang dilakukan masyarakat yang hadir akhirnya mengetahui bagaimana cara mengatasi problematika jika terjadi perselisihan tentang waris. Masyarakat secara tidak langsung sadar akan pentingnya penetapan ahli waris guna menghindari perselisihan yang akan datang tanpa perlu menggunakan mediasi perangkat desa. Meskipun terdapat masyarakat yang sudah menginjak umur yang sudah tidak lagi muda jika terjadi ketidakpahaman untuk meminta bantuan kepada perangkat desa. Selain itu meninggalkan luaran untuk tata cara permohonan tetap ahli waris kepada perangkat desa guna jika ada masyarakat yang akan lupa atau tidak paham bisa melihat luaran hasil yang telah dicetak.

Selain itu kami memberi edukasi kepada perangkat desa yang suka relawan menjadi paralegal untuk menangani masalah jika terjadi. Para paralegal pun diberi wawasan ilmu untuk memecahkan masalah bagaimana cara melakukan penetapan ahli waris yang benar. Berikut table presentasi masyarakat yang hadir dalam penyuluhan berdasarkan umur :

UMUR	PEMAHAMAN	PRESENTASE KEHADIRAN
20-35	CUKUP BAIK	40%
35-50	BAIK	60%

Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama tempat Pemohon juga bersedia untuk harta diseluruh Indonesia yang akan diwarisi. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama, Kemudian pemohon membayar biaya perkara.

PERSYARATAN UNTUK PENGAJUAN FATWA WARIS

1. Surat Permohonan dikirim kepada Kepala Pengadilan Agama
2. Membayar Biaya Perkara di Kantor Pengadilan Agama
3. Foto copy KTP Para Pihak
4. Foto copy sertifikat hak milik
5. Foto copy bukti kepemilikan lainnya (kalau ada), Seperti: buku tabungan, akta notaris, dll
6. Foto copy akta / surat kematian pemilik barang yang diwarisi
7. Foto copy akta / surat kelahiran para pewaris
8. Silsilah keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa.
9. Surat keterangan / pengantar dari Kepala Desa. Jika dalam warisan mengandung sengketa maka ahli waris tidak mengajukan permohonan, melainkan suatu gugatan, dan pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa putusan

SYARAT PERMOHONAN TETAP AHLI WARIS

1. Foto copy KTP Pemohon dan semua ahli waris 1 sebanyak 1 lembar folio (tidak boleh dipotong) yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
2. Foto copy akta nikah pewaris sebanyak 1 lembar yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
3. Foto copy Kartu Keluarga Pewaris 1 lembar yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
4. Foto copy akta kelahiran semua anak dari pewaris sebanyak 1 lembar yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
5. Foto copy surat kematian (Suami / Istri) sebanyak 1 lembar yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar

KESIMPULAN

Penyuluhan Penetapan ahli waris perlu diketahui masyarakat agar tau pentingnya penetapan guna menghindari perselisihan yang akan terjadi. Meskipun dalam permasalahan yang ada didesa wonomerto jarang terjadi tentang waris akan tetapi edukasi tetap dilaksanakan guna memberi wawasan kepada masyarakat yang akan tidak kepehaman tentang waris penetapan. Dengan adanya kuliah kerja nyata ini semoga wawasan ilmu yang sudah diberikan berguna bagi masyarakat desa guna menyelesaikan masalah yang menyangkut tentang penetapan ahli waris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata pengabdian didesa wonomerto. Khususnya kepada bapak Kepala Desa Wonomerto dan perangkatnya serta masyarakat telah menerima kami untuk membagi wawasan ilmu yang diketahui, selain itu terima kasih kepada pihak Dosen, Kaprodi, perangkat tata usaha fakultas Hukum serta rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan berguna bagi siapapun

DAFTAR PUSTAKA

Eman Suparman, Op. Cit

Hukum Waris, <http://repository.untag-sby.ac.id/1726/2/Bab%20II.pdf>

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura <https://www.pa-siak.go.id/berita/artikel-edukasi/349-penetapan-ahli-waris-dan-implikasi-hukumnya.html>